

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 737 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермаат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕТОДЫ ЕЁ ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Нелюфар Умаровна Дадабаева

Ст. преп. кафедры Транспортная экономика ТГТУТ

ORCID: 0000-0005-8002-1323

Аннотация: организационно-правовой формы, являются обеспечение устойчивого финансового состояния и повышение эффективности предпринимательской деятельности. Высокий уровень эффективности направляет предприятие на достижение соответствующих показателей прибыли, качества и конкурентоспособности, что в целом способствует жизнеспособности компании. Материалы статьи могут быть применены в практической деятельности предприятия, в образовательном процессе, а также в научно-исследовательской работе по вопросам повышения экономической эффективности производственного процесса.

Ключевые слова: экономическая эффективность, антикризисное управление, прибыльность, конкурентоспособность, результативность, финансовая устойчивость, предпринимательская деятельность, производственный процесс, системный подход, факторы эффективности.

Annotatsiya: Ushbu maqolada, tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'i nazar, bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritayotgan har qanday korxonaning asosiy maqsadlari bilan bog'liq muammo ko'rib chiqiladi, bu barqaror moliyaviy holatni ta'minlash va tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirishdir. Samaradorlikning yuqori darajasi korxonani foyda, sifat va raqobatbardoshlikning tegishli ko'rsatkichlariga erishishga yo'naltiradi, bu umuman kompaniyaning hayotiyiligiga hissa qo'shadi. Maqola materiallari korxonaning amaliy faoliyatida, o'quv jarayonida, shuningdek ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqot ishlarida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: iqtisodiy samaradorlik, inqirozni boshqarish, rentabellik, raqobatbardoshlik, samaradorlik, moliyaviy barqarorlik, tadbirkorlik faoliyati, ishlab chiqarish jarayoni, tizimli yondashuv, samaradorlik omillari.

Abstract: This article examines the problem associated with the main tasks of any enterprise operating in a market economy, regardless of its organizational and legal form, which are to ensure a stable financial condition and increase the efficiency of entrepreneurial activity. A high level of efficiency directs the enterprise to achieve the appropriate indicators of profit, quality and competitiveness, which generally contributes to the viability of the company. The materials of the article can be applied in the practical activities of the enterprise, in the educational process, as well as in research work on improving the economic efficiency of the production process.

Key words: economic efficiency, crisis management, profitability, competitiveness, efficiency, financial stability, entrepreneurial activity, production process, systematic approach, efficiency factors.

ВВЕДЕНИЕ

Экономическая эффективность предприятия является ключевым показателем его конкурентоспособности и устойчивого развития в условиях современной рыночной экономики. Она отражает способность организации оптимально использовать доступные ресурсы для достижения максимальных результатов при минимальных затратах. Высокая экономическая эффективность позволяет предприятию не только обеспечивать стабильный рост и прибыль, но и адаптироваться к изменениям внешней среды, удовлетворять потребности потребителей и поддерживать долгосрочные

партнерские отношения. Определение экономической эффективности включает анализ различных аспектов деятельности предприятия, таких как производительность труда, рентабельность, ликвидность и оборачиваемость активов.

Методы оценки экономической эффективности разнообразны и включают финансово-экономический анализ, сравнительный анализ показателей, методы расчета рентабельности инвестиций, а также современные подходы, основанные на использовании больших данных и бизнес-аналитики. Эти методы позволяют всесторонне оценить текущую ситуацию, выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также определить перспективные направления для улучшения деятельности. Способы повышения производства тесно связаны с повышением экономической эффективности и включают внедрение инновационных технологий, оптимизацию производственных процессов, повышение квалификации персонала, эффективное управление ресурсами и инвестиции в модернизацию оборудования.

Кроме того, важную роль играют стратегическое планирование, анализ рынка и адаптация к его изменениям, что способствует не только увеличению объема производства, но и улучшению качества продукции. Таким образом, исследование экономической эффективности предприятия, методов её оценки и способов повышения производства является актуальной задачей, направленной на обеспечение конкурентоспособности и устойчивого развития организаций в условиях динамично меняющейся экономической среды.

Высокий динамизм внешней среды, а также необходимость регулярного контроля и повышения экономической эффективности являются неотъемлемыми составляющими деятельности современного предприятия. Уровень эффективности компании, конкурентоспособность ее продукции и, следовательно, финансовые результаты напрямую зависят от ее способности оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям. В периоды экономической нестабильности особую значимость приобретают программы антикризисного управления. Это обусловлено тем, что большинство предприятий, независимо от масштаба их деятельности, сталкиваются с убытками и риском ликвидации. В связи с этим особенно остро встает необходимость эффективного управления экономической эффективностью с целью ее повышения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В области исследования данной проблемы активно работают современные авторы, такие как И. Прокопенко, К. Норт, А.А. Костин, Е.А. Орлова, Л.А. Солдатова, Т.Г. Масюкова и многие другие. Концепция эффективности обладает универсальным характером и применима к организациям любого масштаба и сферы деятельности.

В различных трудах отечественных и зарубежных экономистов «результативность» и «эффективность» рассматриваются как взаимодополняющие категории. В частности, результативность можно определить как способность выбирать основную стратегическую цель, тогда как эффективность - это умение правильно использовать экономические ресурсы для достижения этой цели. А.В. Сериков в своих исследованиях рассматривает «результативность» как составную часть эффективности. Он отмечает: «...эффективность - это комплексный показатель бизнес-процесса, характеризующийся такими свойствами, как результативность, ресурсоёмкость и оперативность. При этом под результативностью следует понимать способность процесса давать нужный результат».

Интересную точку зрения по данному вопросу предложил Питер Друкер, известный экономист и один из самых влиятельных теоретиков в области менеджмента. Он выделяет следующие отличительные признаки рассматриваемых терминов: результативность он определяет как «делать правильные вещи», а эффективность — как «делать вещи правильно». П. Друкер считает, что на начальном этапе важно определиться с выбором стратегии и целевым ориентиром деятельности, а затем стремиться к достижению поставленных целей с минимально возможными затратами. Это означает, что эффективное распределение и использование имеющихся экономических ресурсов неизбежно приведёт к намеченному результату.

В контексте экономической теории разграничение понятий результативности и эффективности имеет ключевое значение для оптимизации организационной деятельности и достижения конкурентного преимущества. Понимание этих концепций позволяет предприятиям выстраивать свои стратегические цели в соответствии с операционными возможностями, обеспечивая рациональное распределение ресурсов с учётом экономических принципов, таких как альтернативная стоимость и предельный анализ. Более того, такое разграничение способствует повышению производительности, максимизации возврата на инвестиции и улучшению общего экономического добавленного продукта (EVA) предприятия. Таким образом, единого подхода к соотношению понятий «эффективность» и «результативность» не существует. Однако, обобщая различные точки зрения исследователей со всего мира, можно сделать

вывод, что эти категории являются взаимозависимыми и взаимодополняющими, но не идентичными. В отношении показателя экономической эффективности также наблюдается разнообразие интерпретаций.

Например, Б.Е. Бродский определяет экономическую эффективность как процесс получения максимального объема возможных благ от имеющихся ресурсов. Он рассматривает это понятие в широком смысле, не конкретизируя и не анализируя деятельность предприятия в целом, а также не разграничивая понятия «эффективность» и «экономическая эффективность».

А.В. Грачев рассматривает показатель экономической эффективности в более узком смысле и определяет его как соотношение между достигнутыми результатами производства - продукцией и услугами - и затратами труда и средств производства. Таким образом, в его подходе экономическая эффективность приравнивается к эффективности производства. Авторы данной статьи предлагают считать экономическую эффективность частью общей эффективности предприятия, непосредственно связанной с его производственным процессом, поскольку использование понятия «экономическая эффективность» как синонима «эффективности», на наш взгляд, не совсем корректно. Давайте проанализируем различные определения экономической эффективности в контексте производственного процесса предприятия.

М.Х. Мескан в своей работе определяет экономическую эффективность как «отношение того, что организация фактически производит, к тому, что она могла бы потенциально произвести при существующих ресурсах, знаниях и способностях». Ф. Хедоури предлагает следующую интерпретацию: «Экономика должна использовать свои ресурсы с минимально возможными затратами для производства заданного набора товаров и услуг, обеспечивающего максимальное благосостояние людей».

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология науки принятия оптимальных и обоснованных управленческих решений в области повышения экономической эффективности деятельности предприятия важно провести классификацию факторов, влияющих на ее динамику. Это позволит определить значимость и приоритетность каждого из них. Наиболее универсальная и широко распространенная классификация делит факторы, влияющие на эффективность предприятия, на внешние и внутренние. Общеизвестно, что эффективность работы предприятия во многом зависит от внешних экономических, социальных, политических и иных факторов, связанных с инфраструктурой. Например, уровень образования и обучаемость персонала проявляются в квалификации работников и их отношении к труду.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Независимо от того, является ли это промышленное предприятие, компания, предоставляющая услуги, или государственное и административное учреждение, вопрос эффективности остается ключевым. Важно отметить, что деятельность экономического субъекта может быть направлена не только на извлечение прибыли, но и на достижение других результатов, например, получение определенного социального эффекта. Любая цель, вне зависимости от ее природы и специфики, подлежит оценке с точки зрения эффективности ее достижения. Для всесторонней оценки деятельности предприятия показатель эффективности должен рассматриваться в тесной связи с показателем результативности. Недостаточные значения этих показателей могут привести к серьезным последствиям для организации, включая необходимость внедрения антикризисных управленческих мер или даже ликвидацию предприятия.

В условиях современной динамичной и непредсказуемой внешней среды предприятиям требуется не только адаптироваться к изменениям, но и предвосхищать их, совершенствуя свои стратегии и процессы. Это подчёркивает необходимость постоянного мониторинга эффективности и результативности, а также внедрения инновационных подходов к управлению. Работы упомянутых исследователей предоставляют ценные методологические и практические рекомендации по повышению экономической эффективности и устойчивости предприятий. Их вклад способствует развитию теории и практики управления, позволяя организациям различных отраслей успешно преодолевать вызовы современного рынка и достигать поставленных целей.

Для эффективного управления количественными значениями этих показателей необходимо чётко установить границы между ними. Часто эти два индикатора смешивают или используют как синонимы. В связи с этим авторы считают необходимым чётко разграничить данные понятия. Согласно официальному стандарту (ГОСТ ISO 9000-2011), под результативностью понимается степень реализации запланированной деятельности для достижения заданных результатов. В свою очередь, эффективность — это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

В свою очередь, технологический прогресс и научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) реализуются на предприятии через квалифицированную рабочую силу, более прогрессивное оборудование и современные методы управления. Хотя внешние факторы в определенной мере влияют на эффективность любой организации, сами предприятия не способны активно управлять этими факторами.

Внутренние факторы, напротив, имеют уникальный характер для каждой организации и находятся под контролем ее руководства. Однако внешние факторы, неподвластные одной организации, часто являются внутренними для другой. Например, факторы, считающиеся внешними для предприятия, могут быть внутренними для правительства, национальных и региональных институтов, ассоциаций и групп влияния. Эти институты могут совершенствовать налоговую политику, разрабатывать соответствующее законодательство, обеспечивать лучший доступ к природным ресурсам, улучшать социальную инфраструктуру, регулировать ценовую политику и так далее, тогда как отдельные организации не обладают такими возможностями. На рисунке 1 представлены факторы, влияющие на экономическую эффективность предприятия.

Рисунок 1. Внешние факторы, влияющие на экономическую эффективность предприятия.

К внешним факторам, воздействующим на экономическую эффективность, относятся макроэкономические циклы и структурные преобразования, поскольку они способны существенно влиять на эффективность экономики на национальном уровне. Структурные изменения отражаются на экономической эффективности отдельного предприятия, а изменения в эффективности деятельности множества предприятий ведут к трансформации социально-экономических структур. Таким образом, подобные изменения выступают не только как результат, но и как стимул экономического и социального развития.

Ресурсы играют ключевую роль в повышении производственной эффективности, хотя их значение часто недооценивается. К наиболее значимым ресурсам, поступающим из внешней среды, относятся трудовые ресурсы, земля, сырье и энергоносители. Способность страны производить, мобилизовывать и эффективно использовать эти ресурсы является крайне важной для устойчивого экономического роста. Особая роль в повышении эффективности производства отводится государству, которое оказывает значительное влияние посредством законов, нормативных актов и институциональной практики. При этом особенно важна эффективность работы самих государственных органов. Несмотря на то, что отдельные предприятия не могут управлять внешними факторами, им необходимо их

изучать. Гибкая политика в отношении экзогенных факторов позволяет прогнозировать изменения в поведении предприятий в долгосрочной перспективе, что способствует получению максимальных выгод и повышению эффективности функционирования. Внутренние факторы целесообразно классифицировать, исходя из основной логической последовательности производственного процесса: вход в процесс (исходные ресурсы) — сам производственный процесс (преобразование исходных ресурсов в готовую продукцию) — выход процесса (продукция и услуги, предназначенные для реализации).

На рисунке 2 представлены внутренние факторы, связанные с деятельностью самого предприятия и влияющие на экономическую эффективность

Рисунок 2. Внутренние факторы, влияющие на экономическую эффективность предприятия.

Если предприятие расходует значительные ресурсы на этапе входа, но при этом игнорирует сам процесс преобразования, то большая часть этих ресурсов может быть потрачена напрасно. Тщательно проработанный производственный процесс позволяет не только повысить качество готовой продукции, но и сэкономить существенную долю исходных ресурсов, которые, в свою очередь, должны соответствовать определенным требованиям и стандартам. Однако даже при высокой сбалансированности элементов на стадии входа и высоком уровне производства ресурсы могут быть растрочены впустую, если не уделить должного внимания заключительному этапу — выпуску продукции и ее последующему обслуживанию, поскольку конечная цель любого производственного процесса — успешная реализация товара. Помимо понимания факторов, влияющих на экономическую эффективность предприятия, важно уметь измерять и анализировать этот показатель. Для оценки экономической эффективности любого процесса необходимо точно определять затраты на его осуществление. При этом следует учитывать, что одни лишь низкие затраты могут создавать иллюзию высокой эффективности, поскольку, по мнению многих специалистов, они не обеспечивают долгосрочного конкурентного преимущества для компании. Экономическая эффективность производства рассчитывается по следующей формуле:

Экономическую эффективность можно выразить более сложной формулой:

$$\varepsilon = \frac{(P - Z)}{(Z_T + Z_\Phi + Z_M)}$$

- где: ε — экономическая эффективность предприятия;
- P — экономический результат от производства продукции (например, прибыль или выручка);
- Z — общие затраты на производство;
- Z_T — затраты на трудовые ресурсы (оплата труда персонала);

Z_m — затраты на материальные ресурсы (стоимость сырья и материалов);

Z_{ϕ} — затраты на основные фонды (амортизация, инвестиции в оборудование и инфраструктуру).

Экономический результат (P) может быть определен с использованием прямых или косвенных показателей. К прямым показателям относятся прибыль, выручка и объем производства. Косвенные показатели включают качество продукции, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, а также масштаб и радикальность внедренных инноваций. Таким образом, прямые показатели отражают количественные аспекты, а косвенные — качественные, которые, в свою очередь, влияют на значения прямых показателей.

Затраты ресурсов (Z) можно детализировать следующими компонентами:

Затраты на трудовые ресурсы (Z_r): включает численность персонала и расходы на оплату труда.

Затраты на материальные ресурсы (Z_m): стоимость сырья и материалов, используемых в производстве продукции.

Долговременные затраты на основные фонды (Z_{ϕ}): инвестиции в оборудование, здания и сооружения, а также их амортизация.

Важно учитывать, что низкие затраты сами по себе не гарантируют высокой экономической эффективности, поскольку могут создавать иллюзию конкурентного преимущества, которое не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Для полноценной оценки эффективности необходимо анализировать соотношение между всеми видами затрат и полученными результатами, что позволяет принимать более обоснованные управленческие решения.

Для проведения детальной оценки экономической эффективности предприятия целесообразно использовать комплексную систему экономических показателей, включающую коэффициенты рентабельности (например, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, чистую рентабельность продаж), показатели фондоотдачи и фонд ёмкости, коэффициенты материалоёмкости и материал отдачи, показатели производительности труда, коэффициенты оборачиваемости капитала и другие. Эти финансовые и операционные индикаторы позволяют оценить эффективность функционирования производственных процессов предприятия и выявить резервы для повышения его эффективности.

В таблице 1 представлена система показателей экономической эффективности предприятия.

Таблица 1. Система показателей экономической эффективности предприятия.

Показатель	Характеристика	Значение
1	2	3
Рентабельность	комплексно отражает степень эффективности использования всех видов ресурсов	чем выше значение показателя, тем больше результат за счет одной единицы затрат
Оборачиваемость вложенных средств	определяет возврат вложенных средств, эффективность вложений	чем выше значение показателя, тем больше раз в год осуществляется оборот средств
Фондоотдача	показатели характеризуют эффективность использования основных средств	чем выше значение показателя, тем больше рублей выручки приходится на единицу стоимости основных средств
Фондоёмкость		чем меньше значение показателя, тем меньше единиц стоимости основных средств необходимо затратить, чтобы получить рубль выручки
Материалоёмкость	показатели эффективности использования материальных ресурсов	чем меньше значение показателя, тем меньше удельный расход материалов на единицу продукции
Материалоотдача		чем больше значение показателя, тем больше продукции можно получить с единицы затраченных материалов
Производительность	характеризует эффективность использования труда	чем выше значение показателя, тем больше объем произведенной продукции в соотношении с понесенными трудовыми затратами

Помимо стимулирования текущей деятельности, определение эффективности позволяет устанавливать реалистичные цели и контрольные точки для диагностического анализа в процессе развития предприятия, выявляя «узкие места» и пути к достижению желаемых результатов. Экономически эффективным считается такой способ производства, при котором предприятие не может увеличить выпуск продукции без увеличения затрат на ресурсы и одновременно не может сохранить тот же объем выпуска, сокращая использование ресурсов одного вида без увеличения затрат на другие ресурсы.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что экономическая эффективность (эффективность производства) непосредственно связана с производственными процессами на предприятии. Она определяется совокупностью таких факторов, как управление качеством, оптимальное использование капитальных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, внедрение новых технологий и инноваций и других.

Для производственного предприятия эти параметры являются ключевыми, поскольку от них зависит уровень конкурентоспособности продукции и, следовательно, уровень прибыльности. Поэтому экономическая эффективность должна стремиться к максимуму. Рост экономической эффективности проявляется в снижении затрат и увеличении результатов деятельности. На практике разница между этими двумя величинами определяется как прибыль.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В современных условиях глобализации и интенсивной конкуренции экономическая эффективность предприятия становится ключевым фактором его устойчивого развития и конкурентоспособности на рынке. Проведенный анализ методов оценки экономической эффективности позволил выявить наиболее значимые показатели, такие как рентабельность, ликвидность, оборачиваемость активов и производительность труда, которые играют решающую роль в определении успешности деятельности предприятия.

Методы оценки экономической эффективности, включая финансово-экономический анализ, сравнительный анализ показателей и методы расчёта рентабельности инвестиций, обеспечивают комплексное понимание текущего состояния предприятия и позволяют выявить его сильные и слабые стороны. Применение современных подходов, основанных на бизнес-аналитике и использовании больших данных, расширяет возможности для более точного и оперативного принятия управленческих решений.

Способы повышения производства, такие как внедрение инновационных технологий, оптимизация производственных процессов, повышение квалификации персонала и эффективное управление ресурсами, способствуют не только увеличению объёма выпускаемой продукции, но и улучшению её качества. Стратегическое планирование и адаптация к изменениям рыночной среды играют важную роль в обеспечении долгосрочной устойчивости и роста предприятия.

Таким образом, комплексный подход к определению экономической эффективности, её оценке и применению методов повышения производства позволяет предприятиям не только сохранять конкурентоспособность, но и активно развиваться в условиях динамично меняющейся экономической среды.

Предложения

На основании проведенного исследования предлагаются следующие рекомендации для повышения экономической эффективности предприятий и увеличения производства:

1. Внедрение инновационных технологий:

- Инвестировать в современные производственные технологии и автоматизацию процессов для повышения производительности и снижения издержек.
- Разрабатывать и внедрять новые продукты и услуги, соответствующие требованиям рынка и потребностям клиентов.

2. Оптимизация производственных процессов:

- Проводить регулярный анализ производственных процессов для выявления и устранения узких мест и неэффективных этапов.
- Применять методы бережливого производства (Lean Manufacturing) для сокращения потерь и повышения эффективности использования ресурсов.

3. Повышение квалификации и мотивация персонала:

- Организовывать регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников для улучшения их профессиональных навыков и компетенций.

- Внедрять системы мотивации и стимулирования труда, направленные на повышение производительности и лояльности работников.
- 4. Эффективное управление ресурсами:
 - Разрабатывать стратегии рационального использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов для максимизации их отдачи.
 - Внедрять системы управления запасами и логистики для оптимизации цепочек поставок и снижения издержек на хранение и транспортировку.
- 5. Стратегическое планирование и анализ рынка:
 - Проводить регулярные маркетинговые исследования для своевременного выявления изменений на рынке и адаптации производственной стратегии.
 - Разрабатывать долгосрочные планы развития, учитывающие возможные экономические и технологические тенденции.
- 6. Финансовое планирование и управление:
 - Внедрять системы финансового планирования и контроля для обеспечения прозрачности и эффективности использования финансовых ресурсов.
 - Оптимизировать структуру капитала и управление денежными потоками для повышения финансовой устойчивости предприятия.
- 7. Усиление роли менеджмента и корпоративного управления:
 - Повышать квалификацию управленческого состава, развивать навыки стратегического и тактического управления.
 - Внедрять принципы корпоративного управления, направленные на повышение ответственности и прозрачности принятия управленческих решений.
- 8. Экологическая устойчивость и социальная ответственность:
 - Разрабатывать и внедрять экологически чистые технологии и процессы производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
 - Активно участвовать в социальных инициативах и программах корпоративной социальной ответственности для укрепления репутации и повышения доверия со стороны клиентов и партнёров.
- 9. Использование современных информационных систем и бизнес-аналитики:
 - Внедрять современные информационные системы для автоматизации управленческих процессов и повышения оперативности принятия решений.
 - Применять инструменты бизнес-аналитики для анализа больших данных и прогнозирования экономических показателей.
- 10. Развитие партнерств и коопераций:
 - Устанавливать стратегические партнёрства с другими предприятиями, научными учреждениями и исследовательскими центрами для обмена знаниями и технологиями.
 - Участвовать в совместных проектах и инициативах, направленных на развитие отрасли и повышение конкурентоспособности.

Применение данных рекомендаций позволит предприятиям не только повысить свою экономическую эффективность и увеличить производство, но и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, адаптируясь к изменяющимся условиям рынка и требованиям времени.

Использованная литература

1. Брискер О.П. Особенности поведения хозяйствующих субъектов в экономической среде: монография /О.П. Брискер, Л.А. Солдатова, Е.О. Сазонова. – М-во образования и науки Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. ин-т экономики и культуры», Каф. финансов и кредита. – Оренбург: Оренбургский институт экономики и культуры, 2021. – 346 с.
2. Борисюк Н.К. Топливо-энергетический комплекс и реструктуризация экономики: монография /Н.К. Борисюк. – М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург: ОГУ, 2022. – 279 с.
3. Копнов В.А. Прямая и обратная задачи оценки результативности и эффективности /В.А. Копнов, Г.А. Рогов // Методы менеджмента качества. – 2021. – № 4. – С. 12–20.
4. Костин А.А. Соотношение понятий «эффективность» и «результативность» на примере таможенной деятельности /А.А. Костин, Е.А. Посметухина // Российское предпринимательство. – 2023. – № 3. – С. 75–85.
5. Масюкова Т.Г. О сущности понятий «результативность» и «эффективность» в экономике / Т.Г. Масюкова // Наука третьего тысячелетия. – 2018. – № 1. – С. 105–107.
6. Масюкова Т.Г. «Эффективность» как важнейшая характеристика деятельности предприятия /Т.Г. Масюкова // Роль науки в развитии общества. – 2021. – № 1. – С. 173–175.
7. Орлова Е.А. Управление эффективностью предприятия /Е.А. Орлова // Проблемы теории и практики управления. – 2022. – № 1. – С. 123–129.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

